

УДК 346.33

Люлькун Мирослав Вікторович –
студент юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Myroslav V. Liulkun –
student of Law Faculty,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street Kyiv Ukraine)

Проблемні аспекти інституту значних правочинів у відповідності до Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

В статті досліджено правову природу значних правочинів, які вчиняються у господарській діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю на основі іноземного досвіду та практики укладення значних правочинів у господарській діяльності акціонерних товариств. Автором запропоновано визначення значного правочину в розумінні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також виділено ознаки даного виду правочинів.

Ключові слова: визначення значного правочину, ознаки значного правочину, критерії значного правочину, ЗУ Про ТОВ та ТДВ; ухвалення значного правочину.

В статье исследовано правовую природу крупных сделок, которые совершаются во время хозяйственной деятельности обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью на основе заграничного опыта и практики совершения крупных сделок во время хозяйственной деятельности акционерных обществ. Автором предложено определение крупных сделок в понимании Закона Украины «О обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также выделено признаки этого вида сделок.

Ключевые слова: определение крупных сделок, признаки крупных сделок, критерии крупных сделок, ЗУ О ТОВ и ТДВ, принятие крупной сделки.

M.V. Liulkun Problematic Aspects of the Institute of Significant Transactions in Accordance with the Law of Ukraine ‘On Limited Liability and Additional Liability Companies’

The article analyzes legal nature of significant transactions that are made in the commercial activity of limited liability companies and additional liability companies following foreign experience and practice of making significant transactions in the business activities of joint stock companies. The author proposes the definition of a significant transaction within the meaning of the Law of Ukraine ‘On Limited Liability and Additional Liability Companies’ as well as the features of this type of transactions in accordance with the proposed definition. The questions of criteria of significant transactions defined in the Law and criteria of significant transactions that can be defined in the company's charter are revealed. The emphasis was placed on the issues raised by the adoption of the Law of Ukraine ‘On Limited Liability and Additional Liability Companies’, in particular on the procedure for making significant transactions in unprofitable companies and companies with minor net assets. The expediency of using the institute for significant transactions is substantiated only to transactions carried out outside the company's business activities. In the article, the author has focused on possible abuses by unconscientious contractors by the provisions of the Law of Ukraine ‘On Limited Liability and Additional Liability Companies’ and has identified additional measures that promote protection against unconscientious contractors. The problem is raised about the expediency of introducing a mechanism for the preliminary approval of significant transactions. On the basis of the research, the author concludes that the existence of the institute of significant transactions is important, but he stresses the need for its improvement, in particular, by the ways proposed by him.

Keywords: definition of a significant transaction, features a significant transaction, criteria of a significant transaction, LU on LLC and ALC, adoption of a significant transaction.

Постановка проблеми. Прийняття нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» спричинило суттєву зміну виробленої практики укладення правочинів. Поява таких нових понять як значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість викликали ряд практичних проблем для суб'єктів господарювання, вирішення яких має бути забезпечене шляхом наукового дослідження природи даних концепцій та врахування усіх прогалин чинного законодавства.

Мета. Дослідити правову природу значних правочинів, запропонувати визначення значного правочину в розумінні Закону України «Про Товариства з обмеженою відповідальністю», виокремити ознаки таких правочинів, дослідити наявність підстав для визнання їх недійсним у випадку порушення встановленої процедури та виявити напрямки вдосконалення прогалин законодавства з питань значних правочинів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інститут значного правочину не є новелою для українського законодавства. Так норми, які регулюють порядок укладення значних правочинів, до прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – ЗУ Про ТОВ та ТДВ) [1] містилися у Законі України «Про акціонерні товариства» (далі – ЗУ Про АТ) [2], у ст. 732 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) [3], яка визначає значні господарські зобов'язання державного унітарного підприємства. З огляду на зазначене, існує уставлена практика правозастосування інституту значних правочинів в Україні, однак специфіка організаційно-правового статусу ТОВ та ТДВ, а також специфіка ЗУ про ТОВ та ТДВ зумовлюють трансформації такої уставленої практики. Український законодавець запозичив інститут значного правочину з англо-американського законодавства, з врахуванням досвіду законодавства країн СНД, які після здобуття незалежності почали імплементацію інституту значного правочину швидшими темпами аніж Україна. Прикладом може бути Федеральний Закон Російської Федерації «Про

товариства з обмеженою відповідальністю» (далі – ФЗ РФ Про ТОВ) [4], Закон Республіки Казахстан «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – ЗРК Про ТОВ та ТДВ) [5] та Закон Республіки Білорусь «Про господарські товариства» (далі – ЗРБ Про товариства) [6]. Неоціненний вклад в дослідження правової природи інституту значних правочинів акціонерних товариств внесли і українські науковці, зокрема Беяневич О.А., Карчевський К.А., Сліпенчук Н.А. та інші, проте для вивчення природи цього інституту доцільно посилається і на закордонних дослідників, зокрема Бурлакова С.А., Маковську А.А., Тихомирову М.Ю та інших.

Невирішені раніше проблеми. Однак інститут значного правочину в аспекті ЗУ Про ТОВ та ТДВ є недостатньо дослідженим як науковцями так і судами, що підтверджується відсутністю судової практики.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сутності значного правочину необхідно виходити з його визначення. На жаль, ЗУ Про ТОВ та ТДВ не містить чіткого визначення, що таке значний правочин. В українському законодавстві дефініція значного правочину міститься у ч. 1 ст. 2 ЗУ Про АТ, так значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, однак дане визначення вживається виключно щодо ЗУ Про АТ. Аналіз даного визначення дає підстави вважати, що значним правочином є правочин, предмет якого відповідає певним критеріям. У ч. 1 ст. 46 ФЗ РФ Про ТОВ значний правочин визначено як правочин (в тому числі позика, кредит, застава, порука) або декілька взаємопов'язаних правочинів, які пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження товариством прямо або опосередковано майна, вартість якого складає двадцять п'ять і більше відсотків вартості майна товариства, визначеної на основі даних бухгалтерської звітності за останній звітний

період, який передує дню прийняття рішення про вчинення такого правочину, якщо статутом не передбачено іншого розміру значного правочину. Значними правочинами не є правочини, які здійснюються в процесі звичайної господарської діяльності, а також правочини, обов'язок укладення яких передбачено федеральними законами. У ст. 58 ЗРБ Про товариства значним правочином є правочин (в тому числі позика, кредит, застава, порука) або декілька взаємопов'язаних правочинів, які пов'язані з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження товариством прямо або опосередковано грошових коштів і (або) іншого майна, вартість якого складає двадцять і більше відсотків балансової вартості активів цього товариства, визначеної на основі даних бухгалтерської (фінансової) звітності за останній звітний період, який передує дню прийняття рішення про вчинення такого правочину, статутом товариства можуть бути визначені і інші правочини, на прийняття рішення про вчинення яких розповсюджується порядок прийняття рішення про вчинення значного правочину. Надані визначення досить схожі, що підтверджує однаковий підхід до розуміння інституту значного правочину.

Карчевський К.А. пропонує наступне визначення значного правочину, яке є універсальним як для ТОВ так і для АТ, так значний правочин – це будь-який правочин (окрім правочинів, передбачених законом) або декілька взаємопов'язаних правочинів, предметом якого може виступати будь-яке майно, що не вилучено з цивільного обігу, а також інші об'єкти цивільних прав, який безпосередньо спрямований на відчуження (пряме або непряме) або створює реальну можливість відчуження (в тому числі й шляхом звернення стягнення в разі порушення договору) значної частини активів юридичної особи в розмірі встановленому законодавством, вартість яких визначається за даними останньої (в тому числі проміжної – квартальної або місячної) фінансової звітності, що укладається за ціною (в тому числі справедливою ринковою), яка не може бути меншою, ніж балансова вартість активів, що відчужуються, для вчинення якого виконавчим органом юридичної особи потрібна згода її власника (власників, учасників,

спеціальних органів), отримана та оформлена у встановленому законодавством порядку [7].

Для надання визначення значного правочину в розумінні ЗУ Про ТОВ та ТДВ необхідно дослідити ст. 44 ЗУ Про ТОВ та ТДВ. Так за ч. 1, статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини). А за ч. 2 рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. За ч. 3 рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства. За ч. 4 якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

Отже, на підставі зазначених визначень та норм можна визначити значний правочин, в розумінні ЗУ Про ТОВ та ТДВ, як правочин щодо якого статутом товариства встановлено особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення правочинів, які відповідають критеріям визначеним таким статутом, а у випадку, коли вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, він потребує прийняття рішення загальними зборами учасників товариства про надання згоди на вчинення такого правочину, правочин є значним і у випадку, коли його можна було вчинити разом з іншими як один окремий правочин, який би відповідав встановленим критеріям значного правочину.

Дане визначення допомагає визначити такі характерні ознаки значного правочину: 1) значним правочином визнається угода, предмет якої відповідає критеріям визначеним у статуті та/або перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу; 2) для укладення такого

правочину необхідно виконати встановлену статутом процедуру або, у випадку перевищення 50 відсотків вартості чистих активів товариства, отримати згоду загальних зборів учасників товариства, згода загальних зборів є необхідною також у випадку, коли статут не встановлює особливої процедури укладення значного правочину; 3) базою для обчислення розміру значного правочину ТОВ є вартість чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, інше може бути встановлено статутом для випадків, коли предмет правочину не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства; 4) незважаючи на невідповідність критеріям, значним є правочин, який можна було вчинити у сукупності з іншими правочинами як один значний правочин.

Однак, ряд правників може не погодитись з таким визначенням з огляду на наступне. Після прийняття ЗУ Про ТОВ та ТДВ розділилися думки щодо розуміння ст. 44 цього закону. Так перша частина правників, з думкою якої ми погоджуємося, зауважує, що ч. 2 ст. 44 встановлює заборону для усіх ТОВ та ТДВ здійснювати правочини на суму, що перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства на кінець попереднього кварталу, без отримання згоди загальних зборів. В той час як, друга частина правників зазначає, що ст. 44 ЗУ Про ТОВ та ТДВ є диспозитивною, а тому, якщо учасники товариства не визначили у статуті особливий порядок надання згоди уповноваженим на те органами товариства на вчинення певних правочинів, то застосування ч. 2 ст. 44 зазначеного закону є необов'язковим. Другий підхід заслуговує на значну увагу, оскільки зумовлений нечіткістю законодавця, проте з ним важко погодитися. По-перше, ч. 2 ст. 44 цього закону не містить прямої вказівки на необхідність визначення у статуті товариства особливого порядку для застосування цієї норми, а також дана норма не є бланкетною. По-друге, аналіз подібних норм інших зазначених законів підтверджує імперативний характер ч. 2 ст. 44 ЗУ Про ТОВ та ТДВ. Таку позицію відстоює і ряд науковців. До прикладу Крипак І.І. зазначає, що закон визначає перелік правочинів, який може бути розширений корпоративним актом – статутом, який в свою чергу відразу встановлює межі такого розширення [8]. Бурлаков С.А.

погоджується з такою думкою, але вважає за необхідним її розширити, а саме що статутом не розширюються види правочинів, які будуть значними, а лише додатково встановлюються інші випадки, при яких на вчинення правочину товариством розповсюджується порядок погодження значної угоди, до прикладу, може бути визначено, що угоди пов'язані з нерухомим майном або цінними паперами потребують погодження [9]. Такі приклади можна віднайти і в статутах українських акціонерних товариств. Відповідно до постанови Верховного суду від 01.03.2019 у справі № 5009/2987/12 пунктами 9.1.2, 9.2 статуту публічного акціонерного товариства встановлено, що значним правочинном товариства є будь-які правочини незалежно від їх вартості щодо земельних ділянок, об'єктів нерухомості та незавершеного будівництва, кредитів та позик, застав та іпотек. Рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою [10]. Таким чином, положеннями статуту не можна замінити імперативну норму, а виключно її розширити.

Наведені приклади свідчать про абсолютну свободу у визначенні на доповнення імперативної норми як критеріїв значних правочинів, так і органів, уповноважених надати згоду на укладення правочину. Відповідно до ч. 1 ст. 44 ЗУ Про ТОВ та ТДВ, якщо не виконується критерій ч. 2 ст. 44 цього закону, статутом товариства може бути уповноважено будь-який орган товариства на вчинення такого правочину. Відповідно до ст. 28 ЗУ Про ТОВ та ТДВ органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган. Відповідно до ст. 39 ЗУ Про ТОВ та ТДВ виконавчий орган може бути як одноосібний – директор, якщо інша назва не визначена статутом, так і колегіальним – дирекція, на чолі з генеральним директором, якщо інші назви не визначено статутом. Тобто, статутом може бути уповноважено загальні збори учасників, наглядову раду, директора, дирекцію, генерального директора або інші органи визначенні у статуті товариства на надання згоди на вчинення значного правочину.

Статутом може бути визначено і особливості предмету правочину. Беляневич О.А. у своїх працях доходять до висновку, що в основі правових режимів значного правочину лежить єдиний критерій – вартість предмету

значного правочину. Також Беяневич О.А. зазначає, що оскільки на підставі норм ГКУ предмет договору та ціна є самостійними умовами будь-якого договору, і значний правочин не є винятком із цього правила. У зв'язку з цим предмет та ціна є кумулятивними ознаками значного правочину [11]. Важко погодитися щодо вартості предмету значного правочину як єдиного критерію, оскільки наведені приклади свідчать, що критерієм предмету значного правочину може бути як і вартість предмету, так і об'єктивне вираження предмету. Тобто, відповідно до статуту значним правочинном може бути договір щодо відчуження земельних ділянок, цінних паперів, технічного обладнання або інших визначених активів незалежно від їх вартості.

Разом із визначенням предмету значного правочину, у статуті може бути визначено і характер цього правочину, зокрема чи здійснюється він в межах звичайної господарської діяльності чи поза її межами. Так відповідно до п. 3 Розділу 1 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі – П(С)БО 1) [12] звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. В даному аспекті варто згадати мету впровадження інституту значних правочинів. О.А. Беяневич зазначає що значні правочини мають однакову цільову спрямованість: у публічному секторі економіки – захист прав суб'єктів господарювання та загалом публічних інтересів від розмивання публічної власності, в корпоративному секторі – захист прав учасників господарського товариства від негативних наслідків діяльності керівника (виконавчого органу) суб'єкта господарювання у вигляді зменшення його майнової бази (неправомірному виведенню активів товариства). Важливим уявляється те, що ці норми не повинні розглядатися як такі, що регулюють управління поточною діяльністю товариства [11]

Л.А. Трифонова визначає, що мета особливого режиму здійснення значних правочинів полягає у захисті інтересів учасників відповідного товариства від нераціонального або необдуманого бажання виконавчого органу

розпорядитися значною частиною активів товариства [13].

Мета функціонування інституту значного правочину зумовлює недоречність застосування його до правочинів, що здійснюються в межах звичайної господарської діяльності товариства. При здійсненні звичайної господарської діяльності як активи товариства так і права учасників товариства не ставляться цілеспрямовано під загрозу, а можливі негативні наслідки від здійснення такої діяльності є однією з основних ознак підприємництва в цілому. Так у ч. 1 ст. 42 ГК підприємництво визначається як господарська діяльність на власний ризик. Прикладом закріплення такої позиції на законодавчому рівні є згадана вище норма, викладена у ст. 46 ФЗ РФ Про ТОВ, відповідно до якої значними правочинами не є правочини, які здійснюються в процесі звичайної господарської діяльності.

Відсутність такої норми у національному законодавстві спричиняє виникнення проблем, з якими зіштовхнулися українські товариства після вступу в силу ЗУ Про ТОВ та ТДВ.

Так відповідно до ч. 2 ст. 44 ЗУ Про ТОВ та ТДВ перевірка відповідності правочину критеріям значного правочину здійснюється за розрахунком відношення ціни правочину до чистих активів товариства. Чинне законодавство містить визначення терміну чисті активи у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» (далі – П(С)БО 19) [14]. Відповідно до п. 4 Розділу I П(С)БО 19 чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Інформацію про наявні у підприємства активи та зобов'язання можна отримати з балансу підприємства за останній звітний період. Відповідно до п. 3 Розділу I далі – П(С)БО 1, баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

При розрахунку такого відношення проблеми виникли у збиткових підприємств, яких, на жаль, в Україні значна кількість. Відповідно до інформації Державної служби статистики поданої у експрес-випуску «Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств за січень–червень 2018 року» частка збиткових підприємств за січень–червень 2018р. становила 28,3% (за січень–

червень 2017р. – 31,2%) [15]. А відповідно до інформації Державної служби статистики щодо кількості юридичних осіб на 01 квітня 2018 року, товариства становлять посеред інших 47 % [16]. Таким чином, можна припустити, що товариства становлять майже половину збиткових підприємств.

Статус збиткового підприємства зумовлений від'ємним значенням балансу за останній звітний період, тобто зобов'язання підприємства перевищують його активи. Оскільки, в такому випадку, в підприємства відсутні чисті активи, то будь-яка сума буде їх перевищувати, що зумовлює відповідність правочину критеріям значного правочину. Таким чином, при укладенні будь-якого правочину збитковим товариством необхідно отримати згоду на вчинення такого правочину загальними зборами учасників.

У випадку наявності у законодавстві норми, відповідно до якої, інститут значних правочинів не поширювався б на правочини, які здійснюються в межах звичайної господарської діяльності, збитковим товариствам не довелося б отримувати згоду на будь-який правочин. Також проблеми виникають і у товариств, які виступають стороною значних правочинів виключно з огляду на незначні власні чисті активи. Необхідність отримання згоди на більшість правочинів значно сповільнює ведення господарської діяльності, вимагає витрачання зайвих як матеріальних так і трудових ресурсів, навіть коли укладення таких правочинів складає більшу частину взаємовідносин товариства з контрагентами.

Ще одним механізмом покращення функціонування інституту значних правочинів було б передбачення норми про попереднє схвалення ряду однорідних правочинів, хоча б з одним і тим ж контрагентом, які б у іншому випадку відповідали критеріям значних правочинів. Такий механізм передбачений у ч. 3 ст. 70 ЗУ Про АТ, відповідно до якої, якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть

вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З цього приводу Верховний Суд України в постанові від 21.05.2013 у справі №3-8гс13, яку було включено до висновків ВС у прецедентних рішеннях з господарських спорів за 1 півріччя 2013 року зазначив, що прийняття загальними зборами акціонерів рішення про вчинення такого правочину кореспондує виконавчому органу товариства обов'язок вчинити конкретний значний правочин. Водночас прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ним протягом року, означає лише згоду на можливість вчинення таких правочинів у майбутньому. Внаслідок такого погодження не настає юридичного факту, з яким закон пов'язує виникнення в акціонерного товариства обов'язку здійснити правочин [17].

Хоча, для застосування такого механізму потрібно визначити характер правочинів та їх граничну сукупну вартість, все-таки цей механізм значно полегшує співпрацю з контрагентами, оскільки звільняє від зайвого схвалення кожного значного правочину зі складенням детальних протоколів загальних зборів учасників товариства.

Додаткові проблеми можуть виникнути у товариств при визнанні значних правочинів недійсними, особливо при взаємозв'язках з недобросовісними контрагентами, які уклали значний правочин без отримання необхідної згоди.

Вчинення правочину без отриманої на це згоди зумовлює порушення ч. 1 ст. 92 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) [18] в аспекті здійснення цивільних прав та обов'язків юридичною особою через свої органи, які діють не у відповідності до закону. Відсутність необхідного обсягу дієздатності у особи, яка вчиняє правочин, зумовлює порушення ч. 2 ст. 203 ЦКУ. Порушення ч. 2 ст. 203 є підставою визнання правочину недійсним за ч. 1 ст. 215 ЦКУ, оскільки підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимоги, яка встановлена ч. 2 ст. 203 ЦКУ.

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення може створювати, змінювати, припиняти цивільні права та обов'язки товариства, якщо у подальшому такий правочин було схвалено у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, що передбачено у ч. 1 ст. 46 ЗУ Про ТОВ та ТДВ. У такому випадку немає підстав для застосування ч. 1 ст. 215 ЦКУ з огляду на достатній обсяг дієздатності у товариства при укладенні такого правочину. Прослідковується певна невідповідність між ч. 1 ст. 215 ЦКУ та ч. 1 ст. 46 ЗУ Про ТОВ та ТДВ, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦКУ є підстави визнати правочин недійсним, якщо не було дотримано умов саме на момент вчинення правочину, в той час як ч. 2 ст. 46 ЗУ Про ТОВ та ТДВ може застосовуватися виключно після моменту вчинення правочину, що зумовлює певну правову колізію. Однак ч. 1 ст. 46 ЗУ Про ТОВ та ТДВ є спеціальною нормою по відношенню до загальної ч. 1 ст. 215 ЦКУ і тому буде переважати над першою. Вважаємо, що на практиці дана колізія не викликатиме додаткових проблем.

У ч. 3 ст. 46 ЗУ Про ТОВ та ТДВ міститься посилання на застереження, яке передбачено абз. 2 ч. 3 ст. 92 ЦКУ, а саме, що у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

Правочин може бути визнаним таким, що створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки контрагентів, навіть без згоди загальних зборів товариства або без подальшого схвалення загальними зборами, якщо інша сторона правочину доведена, що не знала про необхідність такої згоди.

Такі застереження передбачені з метою захисту учасників господарських відносин від недобросовісних конкурентів. Попри передбачені ЗУ Про ТОВ та ТДВ механізми захисту від неправомірного застосування положень щодо значних правочинів, або правочинів щодо яких є заінтересованість, для уникнення судової тягани, варто детальніше підходити до цієї сторони правочину саме в

момент укладення. Під час укладення правочинів сторони за взаємною згодою можуть вносити в текст правочину додаткові положення, зокрема, що даний правочин не відповідає критеріям значного правочину, також можливо витребувати у іншої сторони баланс підприємства для вирахування чистих активів останнього. У випадку, якщо правочин є значним, доцільно долучити як додаток до правочину протокол загальних зборів, на якому надана згода на вчинення даного правочину.

Як уже було зазначено, суттєві проблеми у товариств виникають з витратою ресурсів та часу на оформлення наданої згоди на вчинення правочину. Згода на вчинення правочинів, якщо статутом не передбачено іншого для випадків, коли вартість предмету правочину не перевищує 50 відсотків чистих активів, має бути оформлена у відповідності до ч. 4 ст. 33 ЗУ Про ТОВ та ТДВ у формі протоколу загальних зборів. ЗУ Про ТОВ та ТДВ не містить вимог до протоколу, тому він оформлюється у вільній формі з врахуванням дати проведення зборів, місця проведення зборів, присутніх учасників товариства, порядку денного товариства, результатів голосування, та предмету загальних зборів, який не може бути загальним для усіх протоколів, доцільно вказувати детальні реквізити щодо кожного правочину, який голосується, у протоколі.

Висновок. Застосування інституту значного правочину є доцільним у національній правовій доктрині та сприяє захисту підприємництва і зміцненню останнього. Однак дані норми містять надлишковий імператив, який обтяжує діяльність товариств, певну нечіткість та колізію. Для більш ефективного застосування даних понять законодавцю доцільно визначити у ЗУ Про ТОВ та ТДВ чітку дефініцію значного правочину, можливо використавши запропонований нами варіант, надати даним нормам більш диспозитивного характеру можливості закріплення критеріїв визначення значних правочинів у статуті, передбачити норму, відповідно до якої критерії значних правочинів не поширюються на правочини, що здійснюються в межах господарської діяльності, врегулювати питання отримання згоди на укладення правочинів на підприємствах, які є збитковими або мають незначні чисті активи. Така лібералізація сприятиме полегшенню

взаємовідносин з контрагентами та уникненню проблемних ситуацій.

Список використаних джерел:

1. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19>.
2. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17>.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
4. Про товариства з обмеженою відповідальністю : Федеральний Закон Російської Федерації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/.
5. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон Республіки Казахстан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1009179.
6. Про господарські товариства : Закон Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19202020>.
7. Карчевський К. А. Поняття значного правочину (доктринальний аспект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1185/Poniattia%20znachnoho%20pravochynu%20_Karchevskiy%20_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
8. Крипак И. И. Защита сторон-участников крупной сделки / И. И. Крипак // Юрист. – 2004. – № 9. – С. 25.
9. Бурлаков С. А. Правовое регулирование крупных сделок юридических лиц : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. А. Бурлаков ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2010. – 213 с.
10. Постанова Верховного суду від 01.03.2019 у справі № 5009/2987/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80181079>.
11. Беляневич О. А. Про предмет значного правочину / О. А. Беляневич // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10 – С. 55-60.
12. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.
13. Трифонова Л. А. Споры о признании недействительными крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность / Л. А. Трифонова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.fassko.arbitr.ru/novosti/vestnik/archive/8306.html>.
14. Про затвердження Положення (стандарті) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99>.
15. Дані Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://ukrstat.org/uk/express/expr2018/08/130.pdf>.
16. Дані Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/edrpu/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/ks_opfg_0418.htm.
17. Постанова Верховного Суду України від 21.05.2013 у справі № 3-8гс13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/31530434>.
18. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

References:

1. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu : Zakon Ukrainy vid 06.02.2018 No. 2275-VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19>.
2. Pro aktsionerni tovarystva : Zakon Ukrainy vid 17.09.2008 № 514-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17>.
3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
4. Pro tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu : Federalnyi Zakon Rosiiskoi Federatsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/.
5. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu : Zakon Respubliki Kazakhstan [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1009179.
6. Pro hospodarski tovarystva : Zakon Respubliki Bilorus [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19202020>.
7. K. A. Karchevskiy, Poniattia znachnoho pravochynu (doktrynalnyi aspekt) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1185/Poniattia%20znachnoho%20pravochynu%20_Karchevskiy%20_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
8. Y. Y. Krypak, Zashchyta storon-uchastnykov krupnoi sdelky / Y. Y. Krypak // Yuryst. – 2004. – No. 9. – P. 25.
9. S. A. Burlakov, Pravovoe rehulyrovanye krupnikh sdelok yurydycheskykh lyts : dys ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / S. A. Burlakov ; Yn-t zakonodatelstva y sravnyt. pravovedenyia pry Pravytelstve RF. – Moskva, 2010. – 213 p.
10. Postanova Verkhovnoho sudu vid 01.03.2019 u spravi No. 5009/2987/12 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80181079>.
11. O. A. Belianevych, Pro predmet znachnoho pravochynu / O. A. Belianevych // Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo. – 2018. – No. 10 – Pp. 55-60.
12. Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhaltenskoho obliku 1 “Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti” : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 No. 73 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.
13. L. A. Tryfonova, Spori o pryznany nedeistvytelnyy krupnikh sdelok y sdelok, v kotorikh ymeetsia zaynteresovannost / L. A. Tryfonova [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.fassko.arbitr.ru/novosti/vestnik/archive/8306.html>.
14. Pro zatverdzhennia Polozhennia (standarti) bukhhaltenskoho obliku 19 “Ob’iednannia pidpriemstv” : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.07.1999 No. 163 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99>.
15. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://ukrstat.org/uk/express/expr2018/08/130.pdf>.
16. Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoj/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/ks_opfg_0418.htm.
17. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21.05.2013 u spravi No. 3-8hs13 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/31530434>.
18. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy 16 sichnia 2003 roku No. 435-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.